

DUTOR CHOLG‘USI VA MAQOM LADLARINING BADIY-INTONATSION XUSUSIYATLARI

Iqbolxon Tashpo‘latova

Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san‘ati instituti
“Maqom cholg‘u ijrochiligi” kafedrasini professori v.b.

Iqbolxon@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18514979>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maqom dutor ijrochiligida lad-intonatsiyalarni anglash va o‘rgatish muammolari tahlil qilinadi. Talabalar tomonidan mikrointonatsiyalarni eshitish va ijro etishdagi qiyinchiliklar, notaga haddan tashqari tayanish va og‘zaki-amaliy an‘ananing susayishi muammolarining sabab va oqibatlari o‘rganiladi. Shuningdek, maqom san‘atini saqlash va zamonaviy pedagogik yondashuvlar orqali dutor ijrochiligini rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: Maqom, dutor, lad-intonatsiya, mikrointonatsiya, ijrochilik, pedagogika, milliy musiqa san‘ati.

Аннотация. В данной статье анализируются проблемы понимания и обучения ладовым интонациям в исполнении макома на дутаре. Студенты изучают причины и последствия трудностей в восприятии и исполнении микроинтонаций, чрезмерной зависимости от нот и ослабления словесно-практической традиции. Также будут даны рекомендации по сохранению искусства макома и развитию исполнительства на дутаре посредством современных педагогических подходов.

Ключевые слова: Маком, дутар, лад-интонация, микроинтонация, исполнительское искусство, педагогика, национальное музыкальное искусство.

Abstract. This article analyzes the problems of understanding and teaching modal intonations in dutar maqom performance. Students study the causes and consequences of difficulties in perceiving and performing micro-tonations, excessive dependence on notes, and the weakening of verbal-practical tradition. Recommendations will also be given on preserving maqom art and developing dutor performance through modern pedagogical approaches.

Keywords: Maqom, dutar, mode-intonation, micro-intonation, performance art, pedagogy, national musical art.

Kirish. O‘zbek mumtoz musiqa merosining yuksak namunasi bo‘lgan maqom san‘ati lad-intonatsion jihatdan nihoyatda murakkab va nozik tizimga ega. Mazkur tizimning asosini g‘arb musiqasiga xos temperatsiyalangan tovush qatoridan farqli ravishda, pardalar orasidagi mikrointonatsiyalar, nola, qochirim va eshitish orqali shakllanadigan lad munosabatlari tashkil etadi. Aynan shu xususiyatlar maqom ijrosiga o‘ziga xos badiiy ifoda, ruhiy chuqurlik va milliy ohang bag‘ishlaydi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida milliy madaniyat va san‘atni, xususan, maqom san‘atini asrash, rivojlantirish va ilmiy asosda takomillashtirish masalalariga davlat siyosati darajasida alohida e‘tibor qaratilmoqda. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan qabul

qilingan qator qaror[1] va farmonlar maqom san'atini milliy o'zlikni ifodalovchi, xalqning ma'naviy-ma'rifiy taraqqiyotida muhim o'rin tutuvchi bebaho madaniy meros sifatida e'tirof etish bilan birga, uning ijrochilik, ta'limiy va ilmiy jihatdan barqaror rivojlanishi uchun mustahkam huquqiy asos yaratdi.

Mazkur hujjatlarda maqom san'atini saqlab qolish bilan cheklanib qolmasdan, uni zamonaviy ilmiy yondashuvlar asosida chuqur o'rganish, yosh avlod ongiga singdirish hamda xalqaro miqyosda targ'ib etish masalalari ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Natijada O'zbekistonda maqom san'atiga nisbatan yangi qarashlar, zamonaviy ilmiy-metodik yondashuvlar va ta'lim tizimiga integratsiyalashgan model shakllana boshladi. Bu jarayon maqomni faqat ijro amaliyoti sifatida emas, balki ilmiy tadqiqot obyekti sifatida ham qayta baholash zaruratini yuzaga keltirdi.

Aynan shu islohotlarning mantiqiy davomi sifatida Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutining tashkil etilishi [2] milliy musiqa ta'limi va musiqashunoslik rivojida muhim bosqich bo'ldi. Institut faoliyati maqom san'ati, an'anaviy ijrochilik maktablari va milliy musiqiy tafakkurni tizimli ravishda o'rganishga yo'naltirilgan bo'lib, u nafaqat ijrochilarni, balki yuqori malakali ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlashga xizmat qilmoqda. Institut qoshida faoliyat yuritayotgan ilmiy kengashlar va doktorantura tizimi maqomshunoslik, etnomusiqashunoslik hamda cholg'u ijrochiligi sohalarida fundamental va amaliy tadqiqotlarni amalga oshirish imkonini bermoqda.

Mazkur ilmiy infratuzilmaning shakllanishi natijasida bugungi kunda maqom san'ati bo'yicha ilmiy izlanishlar ko'lami kengayib, yangi avlod tadqiqotchilari yetishib chiqmoqda. Doktorantlar tomonidan olib borilayotgan ilmiy ishlar maqom lad-intonatsion tizimi, ijrochilik uslublari, pedagogik metodlar va tarixiy manbalarni qayta tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, bu esa milliy musiqa ilmining sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilayotganidan dalolat beradi.

Umuman olganda, davlat tomonidan ko'rsatilayotgan yuksak e'tibor, ilmiy-ta'lim muassasalar faoliyatining tizimlashtirilishi va ilmiy kadrlar tayyorlash mexanizmlarining yo'lga qo'yilishi maqom san'atining barqaror rivoji, uning ilmiy asosda o'rganilishi hamda kelajak avlodlarga mukammal holda yetkazilishiga xizmat qilmoqda. Ushbu yutuqlar samarasi o'zbek milliy musiqa san'atining nufuzini oshirish, maqomni zamonaviy ilm-fan bilan uyg'un holda rivojlantirish yo'lida muhim poydevor bo'lib xizmat qilishi shubhasizdir.

Bugungi kunda maqom cholg'u ijrochiligini, xususan, dutor ijrosini o'rgatish jarayonida talabalar tomonidan maqomga xos lad-intonatsiyalarni to'liq anglab yetmaslik muammosi yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Ko'pchilik o'rganuvchilar tovush balandliklarini aniq texnik darajada takrorlay olsalar-da, pardalar orasidagi nozik ohang farqlarni eshitish, his qilish va badiiy jihatdan to'g'ri ifodalashda qiyinchilikka duch keladilar. Natijada ijro tashqi shaklan to'g'ri bo'lsa-da, maqomning ichki ohang tabiati va ruhiy mazmuni yetarli darajada ochilmay qolmoqda.

Mazkur holatning yuzaga kelishida bir qator omillar mavjud bo'lib, ular orasida notaga haddan tashqari tayanish, og'zaki-amaliy an'ananing sustlashuvi, eshitish orqali o'rganish tajribasining yetishmasligi hamda maqom lad tizimining nazariy va amaliy uyg'unlikda o'qitilmasligi muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, mikrointonatsiyalarni faqat nazariy tushuncha sifatida emas, balki tirik ijro jarayonida shakllanadigan eshituviy va sezgi tajribasi sifatida o'zlashtirish masalasi dolzarbligicha qolmoqda.

Shu bois ushbu maqolada maqom dutor ijrochiligida lad-intonatsiyalarni anglash muammosi, uning pedagogik va ijrochilik jarayonidagi sabablari hamda mazkur muammoni bartaraf etishga xizmat qiluvchi ayrim uslubiy yondashuvlar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari

maqom cholg'u ijrochiligini o'qitish sifatini oshirish va milliy musiqiy tafakkurni chuqurroq shakllantirishga xizmat qilishi ko'zda tutiladi.

Adabiyotlar sharhi. Maqom san'atining lad-intonatsion asoslari masalasi o'zbek va umumsharq musiqashunosligida muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu masala dastlab Sharq musiqa nazariyasining klassik manbalarida yoritilgan bo'lib, ularda tovush qatorlari, pardalar munosabati va ohang tafakkur masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

“Klassik musiqa qonun-qoidalarini amaliy empirik jihatdan idroklash bilan bir qatorda, uning ilmiy-nazariy asoslarini ishlab chiqishga ham olimlar tomonidan katta e'tibor berilgan. Sharq musiqashunosligiga asos solgan Forobiy va Ibn Sino risolalarining “ilmi ta'lif”(kuy tuzilishi) bobi aynan shu mavzu - kuy tovushlarining joylashuvi masalalariga qaratilgandir”[3-119].

Abu Nasr Forobiy “Kitob al-musiqa al-kabir”[2] asarida tovush balandliklari o'rtasidagi nisbatlarni matematik va eshituviy asosda tahlil qilib, pardalar orasidagi nozik farqlar ijro amaliyotida muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlaydi. Uning qarashlari keyingi Sharq musiqa nazariyotchilari uchun metodologik asos bo'lib xizmat qilgan.

“O'rta asr Sharqida musiqiy tovush tizimi nazariyasi O'rta Osiyo olimlari tomonidan ham yaratildi. Abu Yusuf Yoqub Al-Kindiy(870-873 vafoti), Abu Nasr Al-Forobiy (873-950), Abu Ali ibn Sino(980-1037), Safiuddin al-Urmaviy (1216- 1294), Qutbiddin Al-Sheroziy (1236-tug'ilgan), Abdurahmon Jomiy (1414-1492) kabi mutafakkirlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda mazkur masalalar keng yoritilgan”[5,2-bet]. XX asr o'zbek musiqashunosligida maqom lad-intonatsiyalari masalasi Fitrat, Yunus Rajabiy, V.Belyayev, T.Vizgo, I.Akbarov kabi olimlarning ilmiy izlanishlarida muhim o'rin egallaydi. Fitrat o'z maqolalarida maqomni “tirik ijro san'ati” sifatida baholab, notaga solish jarayonida maqomning nozik intonatsion xususiyatlari yo'qolib borishi mumkinligini ta'kidlaydi.

Yunus Rajabiyning “O'zbek xalq musiqasi” va “Shashmaqom”ga oid tadqiqotlarida maqom ladlarining amaliy ijrodagi ko'rinishi, ayniqsa, og'zaki an'anada shakllangan intonatsion qoliplar muhim manba sifatida ko'rsatib o'tiladi. U maqomni faqat nazariy tizim emas, balki ustozshogird yo'li bilan o'zlashtiriladigan murakkab ohang tafakkur mahsuli sifatida talqin qiladi.

V. Belyayev va T. Vizgo tadqiqotlarida maqom ladlari va ularning g'arb musiqasidagi major-minor tizimidan tubdan farqlanishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Ushbu olimlar maqom ijrosida temperatsiyalanmagan tovushlarning eshituviy idroki yetakchi rol o'ynashini ta'kidlaydilar.

So'nggi yillarda maqom ijrochiligi pedagogikasiga oid ilmiy ishlarda (I.Rajabov, O.Matyqubov, R.Yunusov, O.Ibrohimov, S.Begmatov va yana boshqalar) lad-intonatsiyalarni o'rgatish masalasiga amaliy yondashuvlar taklif etilgan bo'lsa-da, mikrointonatsiyalarni eshitish va ijroda barqaror shakllantirish masalasi hanuz dolzarb bo'lib qolmoqda. Aksariyat metodik qo'llanmalarda texnik mashqlar ustuvor bo'lib, maqomning intonatsion tabiatini chuqur anglashga yetarlicha e'tibor qaratilmagan.

Umuman olganda, mavjud adabiyotlar maqom lad-intonatsiyalarining nazariy asoslarini yetarli darajada yoritgan bo'lsa-da, ularni dutor ijrochiligi ta'limi jarayonida samarali o'zlashtirishga qaratilgan kompleks pedagogik mexanizmlar yetarlicha ishlab chiqilmagan. Ushbu holat mazkur maqolada ko'tarilayotgan muammoning dolzarbligini yanada kuchaytiradi.

Muammoning o'rganilishi. Bugungi kunda maqom cholg'u ijrochiligini, xususan, dutor ijrosini o'rgatish jarayonida eng dolzarb va murakkab masalalardan biri maqomga xos lad-intonatsiyalarni to'liq va barqaror o'zlashtirish muammosi bo'lib qolmoqda. Ta'lim amaliyotida kuzatilayotgan holatlarga ko'ra, talabalar texnik jihatdan to'g'ri ijro eta olish darajasiga yetgan

taqdirda ham, maqomning asosiy belgisi bo‘lgan mikrointonatsion nozikliklarni eshitish, farqlash va badiiy jihatdan ifodalashda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar.

“O‘qitish nazariyasi metodlarini insoniyat tajribasidan oladi va ulami o‘quv mashg‘ulotlariga moslashtiradi. Shuning uchun o‘qitish metodlari doimiy ravishda yangilanadi, takomillashadi, fan-texnikaning rivojlanishi va ijtimoiy rivojlanish asosida yangi metodlar vujudga keladi”[4, 148]. Mazkur muammo, avvalo, o‘quv jarayonida maqom lad tizimining temperatsiyalanmagan tabiatini yetarli darajada hisobga olinmasligi bilan bog‘liq. Dutor cholg‘usi imkoniyatlari maqom pardalarining sirg‘alishli va o‘zgaruvchan xususiyatlarini ifodalashga mos bo‘lsa-da, amaliy mashg‘ulotlarda bu jihatlar ko‘pincha standartlashtirilgan tovush balandliklari doirasida cheklanib qolmoqda. Natijada ijro tashqi shaklan mukammal ko‘ringani bilan, maqomga xos ohang tafakkur va ichki intonatsion mantiq to‘liq namoyon bo‘lmaydi.

Masalan adabiyotlarda keltirilishida “O‘tmishda maqomlarning etilishida tanbur va doira yetakchi cholg‘ulardan hisoblangan”[6, 25]. Shuningdek, notaga asoslangan ta’limning ustuvorligi ham muammoni chuqurlashtiruvchi omillardan biri hisoblanadi. Nota yozuvi maqom asarining umumiy skeletini aks ettirsa-da, unda pardalar orasidagi nozik intonatsion og‘ishlar, lad ichidagi elastik munosabatlar va ijrochiga xos ohang talqinlar to‘liq ifodalanmaydi. Shu sababli talabalar ko‘proq ko‘z orqali o‘rganishga intilib, eshitish va sezgi orqali shakllanadigan maqom tafakkuridan uzoqlashib bormoqdalar.

Muammoning yana bir muhim jihati ustoz-shogird an‘anasining cheklanishi bilan bog‘liq. Og‘zaki-amaliy ta’lim jarayonida avloddan-avlodga o‘tib kelgan intonatsion qoliplar, lad ichidagi ohang yo‘nalishlar va badiiy urg‘ular bevosita tirik ijro orqali o‘zlashtirilgan. Mazkur an‘ananing susayishi esa mikrointonatsiyalarni individual eshituv tajribasi asosida shakllantirish imkoniyatlarini qisqartirmoqda.

Yuqorida qayd etilgan holatlar maqom dator ijrochiligida lad-intonatsiyalarni anglash muammosi faqat ijrochilik emas, balki pedagogik, metodik va estetik jihatlarga ega kompleks masala ekanini ko‘rsatadi. Ushbu muammoni ilmiy asosda tahlil qilish va uni bartaraf etishga qaratilgan samarali yondashuvlarni ishlab chiqish maqom ta’limining bugungi rivoji nuqtai nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa. Tadqiqot jarayonida aniqlanganki, maqom dator ijrochiligida lad-intonatsiyalarni to‘liq anglash muammosi bugungi ta’lim amaliyotida tizimli va kompleks xarakterga ega bo‘lib, u faqat ijrochilik texnikasi bilan emas, balki musiqiy tafakkur, eshituv madaniyati va pedagogik yondashuvlar bilan chambarchas bog‘liqdir. Maqom san‘atining asosiy badiiy mohiyati bo‘lgan mikrointonatsiyalar va lad ichidagi nozik ohang munosabatlar ijro jarayonida yetarli darajada ifodalanmaganda, asarning tashqi shakli saqlanib qolgan holda, uning ichki mazmuni va ruhiy ta’siri susayib borishi kuzatiladi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, notaga haddan tashqari tayanilgan o‘qitish modeli, og‘zaki-amaliy an‘ananing cheklanishi hamda ustoz-shogird tizimining sustlashuvi talabalar ongida maqomni temperatsiyalangan tovush tizimi doirasida qabul qilishga olib kelmoqda. Bu esa maqom ladlarining o‘ziga xos elastikligi, intonatsion harakatchanligi va nola, qochirimini to‘liq idrok etishga to‘sqinlik qilmoqda.

Mazkur muammoni bartaraf etish uchun maqom ta’limida kompleks yondashuv zarurligi aniqlanadi. Xususan, eshitish orqali o‘rganishga asoslangan metodik mashqlarni kengaytirish, tirik ijro namunalariga tayanish, ustoz-shogird an‘anasini zamonaviy pedagogika bilan uyg‘unlashtirish hamda lad-intonatsiyalarni faqat nazariy tushuncha emas, balki amaliy eshituviy tajriba sifatida shakllantirish muhim vazifa sifatida namoyon bo‘ladi. Dutor ijrochiligida mikrointonatsiyalarni

barqaror o'zlashtirish faqat texnik mashg'ulotlar orqali emas, balki musiqiy tafakkur va badiiy idrokni bir butun jarayon sifatida rivojlantirish orqali amalga oshirilishi mumkin.

Umuman olganda, maqom lad-intonatsiyalarini anglash muammosini hal etish milliy musiqa ta'limining sifatini oshirish, maqom san'atining badiiy-estetik mohiyatini saqlab qolish va kelajak avlod ijrochilarida chuqur musiqiy tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu yo'nalishdagi ilmiy-metodik izlanishlar maqom pedagogikasining barqaror rivoji uchun muhim nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qilishi kutiladi.

Maqom dutor ijrochiligida lad-intonatsiyalarni samarali o'rgatish eshitish orqali idrok etishga asoslangan metodik yondashuvlar, tirik ijro namunalariga tayangan ta'lim hamda nazariy bilimlarni amaliy ijro bilan uyg'unlashtirish orqali amalga oshirilishi lozim. Mazkur yondashuvlar talabalarda maqomga xos intonatsion madaniyatni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, maqom dutor ijrochiligida lad-intonatsiyalarni chuqur o'zlashtirish milliy musiqa ta'limi sifatini oshirish, ijrochilik an'alarini saqlab qolish va maqom san'atining badiiy-estetik mohiyatini to'liq namoyon etish uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqot natijalari maqom pedagogikasini takomillashtirish va kelgusidagi ilmiy izlanishlar uchun nazariy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Prezident Sh.Mirziyoyev "Qarorlar Konsepsiyasi" internet sahifasi.
2. <https://archive.org/details/kitab-al-musiqa-al-kabir-pdfdrive>
3. O.Matyakubov. Maqomot. – Toshkent, 2004, – 400 b.;
4. R. A. Mavlonova. Umumiy pedagogika Toshkent – "Innovation rivojlanish nashriyot-matbaa uyi" - 2020.
5. Zufarov A.M. "O'zbek milliy musiqasi rivojida sharq allomalarining qo'shgan hissasi" // Oriental Art and Culture №5, 2023.
6. I.Rajabov "Maqom asoslari" R.Yunusov tahririda ikkinchi nashri.T;2019.